

**SANEAMENTO NO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO – UMA
ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA**

**SANEAMIENTO EN LA REGIÓN NORTE Y AGRESTE DE BAHÍA – UN
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO**

**SANITATION IN THE NORTH COAST AND AGRESTE REGION OF BAHIA
–
A BIBLIOMETRIC ANALYSIS**

Marley Oliveira de Souza¹, José Moisés Cruz da Silva², Luísa Magalhães Araújo³ e Janiara Alves
Batista⁴.

¹Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Alagoinhas-BA, Brasil, marleyoliveiradesouza@gmail.com, 0009-0009-3886-5281;

² Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Alagoinhas-BA, Brasil, moises2308cruz@gmail.com, 0009-0006-2015-4957;

³Mestra em Meio ambiente, Águas e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Alagoinhas-BA, Brasil, luisaaraujo@uneb.br, 0000-0003-0494-4386;

⁴Mestra em Recursos Hídricos e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Alagoinhas-BA, Brasil, janiarabatista@uneb.br, 0000-0002-7054-5087.

Eixo Temático 10 – Saúde pública e controle de vetores
Indicadores de monitoramento e avaliação de saúde ambiental rural.

*Eje Temático 10 – Salud Pública y Control de Vectores
Indicadores para el Monitoreo y la Evaluación de la Salud Ambiental Rural.*

*Thematic Axis 10 – Public Health and Vector Control
Indicators for Monitoring and Assessing Rural Environmental Health.*

RESUMO

Há um lapso entre a situação atual de todos os serviços do saneamento na região do território

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APOIO INSTITUCIONAL:

de identidade do Litoral Norte e Agreste Baiano - LNAB, possíveis prognósticos de políticas

públicas, a visualização e as análises do sucesso de focos de investimentos locais. No entanto, o diagnóstico dessas mudanças ao longo do tempo e a discussão das necessidades socioambientais são pautas reivindicadas pela população. Nesse sentido, este artigo buscou traçar o panorama científico sobre o território de identidade, apontando assuntos, tendências, polos de construção do conhecimento e possíveis inferências para auxiliar neste cenário. A análise bibliométrica foi utilizada nesse processo para obter informações pertinentes ao estudo, utilizando a base de dados Scopus, a partir do rigor sistemático e princípios de transparência semelhantes aos presentes no protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 2020. Esta orientação padroniza a coleta, direciona a promoção da triagem, seleção e análise descritiva e analítica sistemática. Contudo, evidenciou-se a carência de construção científica e uma certa lacuna de dados, principalmente com foco específico na região do LNAB, sobretudo em áreas rurais e periféricas. Quanto aos temas, os compreendidos pelo saneamento, saúde pública e salubridade ambiental foram os mais abordados, direta e indiretamente, uma vez que estão intrinsecamente ligados. Assim, esta análise bibliométrica traz luz às mudanças no panorama geral do saneamento básico na região, especificamente, ao acompanhar as discussões acadêmicas robustas nesta região nos últimos 30 anos. Ademais, como os assuntos mais envoltos da salubridade ambiental são os que foram mais recorrentes, há uma sugestão de estagnação nas características socioambientais da região e dificuldade quanto à melhoria de sua qualidade. Todavia, não há enfoque temático e nem individualização de estudos, sejam em regiões urbanizadas ou não, demonstrando desatenção à temática nesse território de identidade. Deste modo, é possível inferir que há uma crescente nas análises situacionais e também promoção da busca por meios de diagnosticar e depreender os rumos da região no futuro.

Palavras-chave: Salubridade ambiental, saúde pública, Litoral Norte e Agreste Baiano, Bibliometria, Planejamento municipal.

RESÚMEN

Existe una brecha entre el estado actual de todos los servicios de saneamiento en la región Litoral Norte e Agreste Baiano (LNAB), las posibles previsiones de políticas públicas y la visualización y el análisis del éxito de los enfoques de inversión locales. Sin embargo, la población demanda un diagnóstico de estos cambios a lo largo del tiempo y una discusión de las necesidades socioambientales. Por lo tanto, este artículo buscó delinear el panorama científico del territorio de identidad, destacando temas de tendencia, polos de desarrollo de conocimiento y posibles inferencias para sustentar este escenario. En este proceso, se utilizó el análisis bibliométrico para obtener información relevante para el estudio, utilizando la base de datos Scopus, con base en principios de rigor sistemático y transparencia similares a los presentes en el protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 2020. Esta directriz estandariza la recopilación de datos y dirige la promoción del cribado, la selección y el análisis descriptivo y analítico sistemático. Sin embargo, se evidenció una falta de investigación científica y una cierta brecha de datos, particularmente con un enfoque específico en la región LNAB, especialmente en áreas rurales y periféricas. En cuanto a los temas, los que abarcan saneamiento, salud pública y salud ambiental fueron los más abordados, directa e indirectamente, por estar intrínsecamente vinculados. Así, este análisis bibliométrico arroja luz sobre los cambios en el panorama general del saneamiento básico en la región, específicamente mediante el seguimiento de las sólidas discusiones académicas en esta región durante los últimos 30 años. Además, dado que

los temas más estrechamente relacionados con la salud ambiental son los más recurrentes, se sugiere un estancamiento en las características socioambientales de la región y dificultades para mejorar su calidad. Sin embargo, no existe un enfoque temático ni una individualización de los estudios, ya sea en regiones urbanizadas o no urbanizadas, lo que demuestra una falta de atención al tema en este territorio de identidad. Por lo tanto, es posible inferir un número creciente de análisis situacionales y una promoción de la búsqueda de formas de diagnosticar y comprender la dirección futura de la región.

Palabras clave: Salud ambiental, salud pública, Litoral Norte y Agreste de Bahía, Bibliometría, Planificación municipal.

ABSTRACT

There is a gap between the current status of all sanitation services in the Litoral Norte e Agreste Baiano (LNAB) region, potential public policy forecasts, and the visualization and analysis of the success of local investment focuses. However, the population demands a diagnosis of these changes over time and a discussion of socio-environmental needs. Therefore, this article sought to outline the scientific panorama of the identity territory, highlighting trending topics, knowledge development hubs, and possible inferences to support this scenario. Bibliometric analysis was used in this process to obtain relevant information for the study, using the Scopus database, based on systematic rigor and transparency principles similar to those present in the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 2020 protocol. This guideline standardizes data collection and directs the promotion of screening, selection, and systematic descriptive and analytical analysis. However, a lack of scientific research and a certain data gap were evident, particularly with a specific focus on the LNAB region, especially in rural and peripheral areas. Regarding the topics, those encompassing sanitation, public health, and environmental health were the most frequently addressed, directly and indirectly, as they are intrinsically linked. Thus, this bibliometric analysis sheds light on changes in the general panorama of basic sanitation in the region, specifically by monitoring the robust academic discussions in this region over the last 30 years. Furthermore, since the topics most closely related to environmental health are the most recurrent, there is a suggestion of stagnation in the region's socio-environmental characteristics and difficulties in improving their quality. However, there is no thematic focus or individualization of studies, whether in urbanized or non-urbanized regions, demonstrating a lack of attention to the topic in this territory of identity. Thus, it is possible to infer a growing number of situational analyses and a promotion of the search for ways to diagnose and understand the region's future direction.

Keywords: Environmental health, public health, North Coast and Agreste Bahia, Bibliometrics, Municipal planning.

INTRODUÇÃO

Bancos de dados federais possuem certa desatualização e lacunas de informação deixadas pelos municípios (Brasil, 2024a; Brasil, 2024b; Brasil, 2019). Desta forma, lapsos sobre a real situação do saneamento na região dificultam possíveis prognósticos de políticas públicas e sucesso de investimentos locais. Portanto, o diagnóstico dessas mudanças ao longo

do tempo e a discussão das necessidades socioambientais mais manifestas pela população caracterizam uma brecha importante a ser preenchida pela produção acadêmica, com o intuito de auxiliar a nortear políticas locais preventivas e corretivas.

Nesse contexto, a análise bibliométrica apresenta-se como uma ferramenta estratégica para compreender o cenário das publicações científicas, permitindo identificar tendências, frequências e áreas ainda pouco exploradas. Estes bancos de dados, como a SciVerse Scopus ou Scopus, englobam métricas como número de citações, fatores de impacto, coautorias, redes de colaboração entre instituições e países, além de identificar tendências e lacunas temáticas em diferentes áreas do conhecimento (Singh et al., 2021; Mongeon, P.; Paul-hus, 2016; Elsevier, 2025).

Considerando que a base oferece grande abrangência de áreas, assuntos e tipos de documentos, pertinentes ao estudo, este artigo buscou traçar o panorama científico sobre o território de identidade do Litoral Norte e Agreste Baiano - LNAB, apontando assuntos tendências, polos de construção do conhecimento e possíveis inferências, sublinhando a importância de integrar ciência, gestão territorial e desenvolvimento sustentável em prol da qualidade de vida da população.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo se caracteriza como análise bibliométrica, de natureza básica, abordagem mista e objetivo descritivo e analítico. O processo para obter os resultados seguiu um rigor sistemático e princípios de transparência semelhantes aos presentes no protocolo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) 2020 (Page et al., 2021), buscando minimizar vieses na seleção dos documentos para análises e discussões posteriores. A fonte de informação utilizada neste estudo foi a SciVerse Scopus, que consiste na maior base de dados com resumos e referências da Elsevier (Elsevier, 2025).

Na interface de busca, utilizou-se de uma *string* de pesquisa dividida em duas barras (com delimitação de "article title, Abstract, Keywords") ligadas pelo operador booleano "AND". Na primeira, continha a combinação "(("Bahia" OR "agreste baiano" OR "North Recôncavo" OR "Recôncavo Norte" OR [...])", que inclui, seguidamente, todos os municípios do LNAB em sua completude, enquanto, na segunda, foi inserido "(("saúde pública" OR "public health") OR ("salubridade ambiental" OR "environmental salubrity" OR "sanitary condition*") OR ("saneamento básico" OR "basic* sanitation*" OR "abastecimento de água" OR "water supply*") OR ("sanitary sewage*" OR "esgotamento sanitário") OR ("drainage" OR "drenagem"))".

Quanto aos termos "North Recôncavo" e "Recôncavo Norte", sua inclusão foi feita para possibilitar compreender àqueles que poderiam sair do escopo, mas foram somente considerados aqueles englobados dentro do agreste. Na segunda barra, dentro dos operadores booleanos, foram utilizados "AND" e "OR" - por conta da necessidade somente de abranger - e o símbolo de asterisco para incluir variações da mesma palavra no plural.

Além disso, os parênteses foram adotados para agrupar sinônimos e conceitos relacionados aos eixos temáticos de busca - no intuito de abarcar todos os possíveis periódicos compreendidos pelo escopo da análise, nacionais e internacionais - dentro dos critérios de relação direta ou indireta com objetivo geral do tema que está sendo trabalhado no projeto de Iniciação Científica (IC) "Condições do saneamento básico nos municípios do Litoral Norte e Agreste Baiano e seus impactos na saúde". Adicionalmente, também foram aplicados filtros do alcance de anos para os últimos 30 anos, ou seja, entre 1995 e 2025; para as áreas temáticas de "Ciência Ambiental", "Ciências Agrárias e Biológicas", "Ciências da Terra e Planetárias", "Ciências Sociais", "Engenharia" e "profissionais de saúde". Em seguida, foi limitado a pesquisas registradas no país (Brasil).

Por fim, após extração dos metadados em formato CSV (Comma-Separated Values), foi utilizado o Software de Análise Bibliométrica "VOSviewer", com a intenção de criar mapas de redes em nuvem, de coocorrência com, no mínimo, 2 palavras-chave (evitando uma nuvem muito densa e de difícil observação). Ao visualizar o resultado, é possível perceber e discutir as mudanças de foco e intensidade de pesquisa ao longo do tempo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

PRODUÇÃO CIENTÍFICA IDENTIFICADA

Diante do levantamento bibliométrico, em busca de materiais correlatos, foram encontrados 284 documentos, sendo 266 artigos, 8 análises, 7 artigos de conferência, 2 capítulos de livro e 1 observação. Após a realização de uma triagem, foram pré-selecionados 45 trabalhos, porém, só foram selecionados 4 ou 1,4% deles, ou seja, somente estes se enquadravam no escopo da pesquisa para o LNAB, compondo-se também de trabalhos que discutissem não somente sobre municípios do território de interesse, mas que, pelo menos, o tivessem incluídos em sua delimitação de estudo. Esse número ínfimo, em relação ao total encontrado, evidencia uma limitação de produções científicas específicas sobre a referida região e indica lacuna de incentivo e investimentos no diagnóstico e prognósticos que integram ações de políticas públicas que estejam mais alinhadas as necessidades locais e de com possibilidade de ser efetivamente o que se precisa. Entretanto, a situação encontrada

mostra restrição do aprofundamento em estudos locais e impede o conhecimento da situação atual de saneamento do território.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS PUBLICAÇÕES

O levantamento da distribuição espacial das publicações evidencia um significativo desinteresse em construção de pesquisas especificadas por municípios, seja ele de maior ou menor porte, quando a delimitação é agreste baiano. Dentro dos selecionados, não houve nenhum artigo individualizado por município, todas as demarcações de escopo de estudo foram amplas e somente um deles discorre e cita diretamente sobre os municípios dentro da área de interesse. Neste último caso, o único município do agreste que é citado é Alagoinhas- BA, em meio a outros 17 municípios que estão distribuídos pelo país. Esse padrão indica que a produção científica tende a privilegiar áreas mais urbanizadas e economicamente estratégicas, deixando em segundo plano localidades periféricas ou de menor expressão, o que pode influenciar diretamente na visibilidade de seus problemas ambientais e sociais.

TEMÁTICAS MAIS ABORDADAS NO SANEAMENTO BÁSICO

Com relação às temáticas discutidas, dos 4 periódicos, não há foco temático específico, porém, quanto as palavras-chave, é perceptível, pela Figura 1, que somente alguns não estão dentro do grande grupo temático central.

Figura 1. Grupos de Semelhanças por paridade de tema.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Cada agrupamento pode ser nomeado de acordo com sua base temática e cromática, a saber: o vermelho, corresponde ao agrupamento de saúde, parasitos e fatores socioambientais, evidenciando a ênfase em aspectos relacionados à saúde e às condições socioambientais que implicam diretamente na saúde preventiva da população; o azul representa o agrupamento de recursos hídricos e contaminação da água, destacando-se por integrar dimensões técnicas, ambientais e econômicas ligadas ao manejo da água em contextos mais abrangentes, de maneira mais geral; e o verde caracteriza o agrupamento de gestão ambiental e qualidade da água em contextos urbanos, o que aponta para a integração entre fatores ambientais e urbanos em escala local e nacional, se concentrando em questões de abastecimento de água. Observa-se, através da Figura 2, que a representação gráfica sintetiza a convergência dos diferentes eixos temáticos, sendo possível contemplar que o termo mais ocorrência foram “Bahia” e “Brazil”, com 2 ocorrências cada, enquanto todo o restante teve somente 1 ocorrência (número mínimo para aparecer na nuvem). Isto é um retrato da escassez de periódicos.

Quanto as possíveis inferências, quando se verifica no grande agrupamento em vermelho, mais relacionado ao saneamento, salubridade ambiental e saúde pública, é possível interpretar que há uma maior preocupação com a saúde pública e expectativa quanto aos déficits nos serviços e infraestrutura quando comparado aos outros grupos, já o grupo vermelho não engloba somente os termos "sanitation", "programa of acceleration of growth", "Bahia", "Brazil", "economic prices" e "conveyance cost".

situacionalmente e de forma abrangente, o sucesso de políticas públicas que já estavam em vigor. Além do mais, é visível que as mudanças de foco tem seguido um caminho ainda pouco previsível, já que há pouco dado para se inferir seguramente algum maior assunto de atenção da comunidade científica. Ademais, fica claro que a escassez crítica de pesquisas adicionais as já existentes e específicas a região do LNAB vai resultar em políticas públicas de saneamento genéricas e potencialmente ineficazes, perpetuando problemas de saúde pública e degradação ambiental na região, simplesmente pelo fomento ínfimo na produção acadêmica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 2024a. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SINISA: diagnóstico dos serviços de água e esgoto – 2023. Brasília: Ministério das Cidades. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/saneamento/sinisa>. Acesso em: 24 de agosto de 2025.
- Brasil. Ministério das Cidades. 2024b. "Municípios da Bahia, Paraíba, Piauí e Maranhão ainda não atualizaram as informações do Sinisa." Gov.br, Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/noticias-1/municipios-da-bahia-paraiba-piaui-e-maranhao-ainda-nao-atualizaram-as-informacoes-do-sinisa>. Acesso em: 2 de setembro de 2025.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Qualidade Ambiental. 2019. Painel de Destinação de Resíduos - SINIR. Brasília, DF. Disponível em: <https://sinir.gov.br/paineis/destinacao/>. Acesso em: 24 de agosto de 2025.
- BRASIL. Ministério das Cidades. Plansab – Revisão de 2019. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/plano-nacional-de-saneamento-basico-plansab/plansab-2013-revisao-de-2019>. Acesso em: 8 out. 2025.
- Elsevier. 2025. "Scopus: A comprehensive abstract and citation database for impact makers." Disponível em: https://www-elsevier-com.ez86.periodicos.capes.gov.br/products/Scopus?dgcid=RN_AGCM_Sourced_300005030. Acesso em: 24 de agosto de 2025.
- Mongeon, P., and A. Paul-hus. 2016. "The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis." *Scientometrics* 106 (1): 213–28.
- Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, et al. 2021. "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews." *BMJ* 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.
- Singh, V. K., P. Singh, M. Karmakar, J. Leta, and P. Mayr. 2021. "The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis." *Scientometrics* 126 (6): 5113–42.